

PROYECTO COMCIENCIA

MODELO DE ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN MEDIOS DIGITALES [MACOMED]

VI. 30 de abril de 2020

Manuel Gértrudix, Juan Romero, Alejandro Carbonell y Mario Rajas

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
1. DESCRIPCIÓN.....	2
2. FICHA DE ANÁLISIS.....	2
3. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS.....	2
3.1. Presencia en web y social media.....	2
3.2. Nivel de utilización de los canales de comunicación y difusión.....	2
a. Twitter.....	3
b. Facebook.....	4
c. LinkedIn.....	4
d. Youtube.....	4
3.3. Impacto global obtenido en dichos canales (seguidores, visitas...).....	5
3.4. Análisis de correlaciones.....	5
a. Correlación entre financiación del proyecto e impacto en medios digitales propios.....	5
4. RELACIÓN DE VARIABLES, INDICADORES, VALORES Y OPERACIONALIZACIÓN.....	6

1. DESCRIPCIÓN

El Modelo de Análisis de Comunicación Científica en Medios Digitales [MACOMED] es un *framework* para la evaluación del uso que los proyectos, grupos e instituciones de investigación hacen de los medios digitales para la comunicación, divulgación y diseminación científica de sus actividades.

El objetivo del modelo es servir de instrumento para analizar de manera sistemática, a partir de un conjunto de categorías, variables agregadas e indicadores, cómo se usan los medios propios digitales: web y social media.

2. FICHA DE ANÁLISIS

Ficha de análisis para evaluar las acciones de comunicación web y social media de los proyectos liderados por España en H2020: <https://bit.ly/form-macomед>

3. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

A continuación, se describe el procedimiento de análisis de cada una de las variables. Para organizar y analizar los datos obtenidos se utilizan tablas de distribución por cada uno de los elementos de análisis que componen cada variable. Así, en cada una de las tablas se incluyen las opciones de respuesta (x_i) con sus frecuencias absolutas (f_i), relativas (h_i) y porcentajes de cada uno de los cortes temporales que se analicen.

3.1. PRESENCIA EN WEB Y SOCIAL MEDIA

La presencia en web y *social media* se ha analizado comprobando la posesión de dichos canales por parte de los proyectos de investigación. Se ha calculado la variación entre ambos periodos para conocer la progresión que se produce en la posesión de los distintos canales comunicativos. Para la representación de la distribución de los datos se emplea un gráfico de barras vertical apilado.

3.2. NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

El análisis de la variable nivel de utilización de los canales de comunicación y difusión, se desarrolla seleccionando las plataformas con mayor presencia en web y social media. Además, debido a las características de la variable solo se estudian los canales web y social media que poseen los proyectos.

En primer lugar, se analiza el nivel de utilización de los canales web. El análisis del nivel de información de los sitios web se realiza tanto a nivel general como específico, incluyendo la información de cortes temporales que se utilicen.

Para el tratamiento estadístico de los datos, se utiliza la media como parámetro de centralización y la desviación típica como medida de dispersión.

Se representa gráficamente los datos obtenidos del nivel de información mediante un gráfico de líneas para observar la variación de cada sitio web, además se incluye el promedio general de actividad de los años utilizados en el corte temporal. Los proyectos que no dispongan de sitio web en un corte temporal se representan con un 0 en el eje Y. Además, se recoge el nivel de información del blog en los diferentes periodos.

El nivel de información de blogs y las news se representan mediante un gráfico de barras horizontal en el que se apilan los resultados obtenidos. Conjuntamente se profundiza en el análisis examinando la frecuencia de actualización del blog, news y newsletter en los diferentes cortes temporales. Para la representación gráfica de los datos, se emplea un gráfico de barras horizontal en el que se incluyen las tres variables con los resultados obtenidos.

En segundo lugar, se analiza el nivel de utilización en los principales canales *social media* (Twitter, Facebook, LinkedIn y Youtube). Se realiza un análisis comparativo entre todos los canales *social media*, tanto a nivel global (variación del nivel de actividad entre ambos periodos) como específico (indicadores concretos de cada red social). A continuación, se detalla en profundidad el procedimiento específico de estudio para cada uno de los canales social media analizados. Para el tratamiento estadístico y representación gráfica de los datos, solo se tienen en cuenta los valores afirmativos en la variable posesión. Si en un periodo un proyecto no posee una cuenta no forma parte del total de la distribución en ese periodo.

A. TWITTER

Para determinar el nivel de utilización en twitter se analiza: el nivel de actividad y el número de publicaciones de la cuenta.

El análisis del nivel de actividad se realizado teniendo en cuenta el número de tweets, el número de cuentas que sigue y el número de me gusta de cada proyecto. Para el análisis estadístico se utiliza la media como parámetro de centralización y la desviación típica como medida de dispersión, tomando como valores la posesión de cuentas en twitter por proyecto y periodo. Para la representación gráfica de los datos se emplea un gráfico de líneas para observar la variación de la actividad de los proyectos de investigación en Twitter, incluyendo además el promedio general de

actividad de los años 2017 y 2020. Los proyectos que no dispongan de twitter en el primer corte temporal se representan con un 0 en el eje Y.

Para analizar el número de publicaciones de la cuenta se utiliza el número total de tweets en los años que forman parte de cada corte temporal por cada cuenta. Por la naturaleza de los datos y su representatividad, se emplea la mediana como medida de tendencia central y el recorrido intercuartílico como medida de dispersión. Los cálculos se desarrollan teniendo en cuenta los proyectos que poseen cuenta de twitter en con tweets en cada periodos excluyendo los proyectos con valor 0. Para la representación grafica de los datos se utiliza el gráfico de cajas y bigotes.

B. FACEBOOK

El nivel de utilización en Facebook se determina en función del nivel de actividad de las cuentas tomando como referencia las publicaciones y la periodicidad de publicación. ...). Para el análisis se emplea la media como parámetro estadístico de centralización y la desviación típica como medida de dispersión. Para la representación gráfica de los datos se utiliza un gráfico de líneas para observar la variación individual de perfiles en Facebook, incluyendo además el promedio general de actividad de los año que se analizan.

C. LINKEDIN

Para analizar el nivel de actividad de LinkedIn se tiene en cuenta los proyectos con página pública. Además, al existir una amplia mayoría de proyectos con página privada, se deben representar los datos incluyendo la totalidad de los perfiles públicos y privados mediante un diagrama de barras apilado.

D. YOUTUBE

El nivel de utilización de Youtube se estudia en dos dimensiones: el nivel de actividad y el número de vídeos publicados por los perfiles de los proyectos de investigación. Para analizar el nivel de actividad de los proyectos en Youtube, se emplea la media como medida de tendencia central y la desviación típica como medida de dispersión.

En segundo lugar, se analiza el número total de vídeos publicados por cada proyecto en los años 2017 y 2020. Se tienen las cuentas con 0 vídeos publicados. Por la naturaleza de los datos y su representatividad, se emplea la mediana como medida de tendencia central y el recorrido intercuartílico como medida de dispersión. Para la representación grafica de los datos se utiliza el gráfico de cajas y bigotes.

3.3. IMPACTO GLOBAL OBTENIDO EN DICHS CANALES (SEGUIDORES, VISITAS...)

El impacto obtenido en los principales canales Social Media de los proyectos se analiza empleando métricas relacionadas con el número de seguidores y visitas. Se estudia la evolución y el número de seguidores en Twitter, Facebook, LinkedIn y Youtube.

Además, se analizan las visualizaciones de los vídeos con más reproducciones de Youtube y el número de me gusta en Facebook. Para analizar los datos, se calculan los valores centrales de cada una de las distribuciones utilizando la mediana como medida de tendencia central, acompañado del recorrido intercuartílico como medida de dispersión. Para la representación gráfica de los datos se utiliza el gráfico cajas y bigotes.

3.4. ANÁLISIS DE CORRELACIONES

El análisis de correlaciones permite profundizar en el conocimiento de la

A. CORRELACIÓN ENTRE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO E IMPACTO EN MEDIOS DIGITALES PROPIOS

El análisis de correlación lineal permite representar la posible relación entre las variables presupuesto concedido y nivel de información en web de los proyectos de investigación.

El objetivo de esta correlación consiste en comprobar si existe relación entre la cantidad obtenida como financiación del proyecto y las acciones de diseminación realizadas por este en sus medios digitales propios. Se parte de la hipótesis de análisis: los proyectos con mayor presupuesto inicial concedido realizan acciones de diseminación en sus sitios web con mayor nivel de información.

Para el análisis se utilizan los datos correspondientes con el presupuesto inicial concedido a los proyectos de investigación en el año 2017. Se tiene en consideración el presupuesto y no la ejecución presupuestaria (2020) debido a que no es posible estimar los recursos del proyecto para desarrollar las acciones de comunicación. Además, se desconoce el resto de las variables que intervienen en el presupuesto final de cada proyecto.

Para realizar una primera aproximación a los datos obtenidos, se emplea un diagrama de dispersión tomando como valor x_i el nivel de información de los sitios web de los proyectos y como valor y_i el presupuesto concedido en el inicio del proyecto. En segundo lugar, se calcula el coeficiente de correlación.

4. RELACIÓN DE VARIABLES, INDICADORES, VALORES Y OPERACIONALIZACIÓN

Variable	CL/CT	B/IO/D	Valores	Definición
Variables descriptivas				
Descripción	Cualitativa			Descripción del proyecto, en la que se incluye el objetivo y su finalidad.
Coste	Cuantitativa	Continua	Presupuesto	Presupuesto global del proyecto de investigación (Overall Budget) indicado en la web de CORDIS
Topic de financiación	Cualitativo			
Tipo de entidad	Cualitativa	Nominal	Categoría de la entidad	Institución, fundación, organismo, universidad, empresa responsable del proyecto
Presencia en canales y social media				
Posesión de sitio web	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Portal online propio en el que se incluye información del proyecto de investigación
Posesión de Twitter	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Posesión de perfil del proyecto de investigación en Twitter. Solo se consideran las cuentas de los proyectos individuales.
Posesión de Facebook	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Posesión de perfil del proyecto de investigación en página de Facebook.
Posesión de LinkedIn	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Posesión de perfil público o privado del proyecto de investigación en LinkedIn.
Posesión de Google+	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Posesión de perfil del proyecto de investigación en Google+.
Posesión de Flickr/Google Photos	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Posesión de perfil del proyecto de investigación en Flickr o en Google Photos.
Posesión de Youtube/Vimeo	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Posesión de perfil del proyecto de investigación en Youtube o Vimeo.
Posesión de SlideShare/Scridb	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Posesión de perfil del proyecto de investigación en SlideShare o Scridb.

Variable	CL/CT	B/IO/D	Valores	Definición
Posesión de Diigo Delicious	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Posesión de perfil del proyecto de investigación en Diigo o Delicious.
Posesión de Mendeley/zotero/CiteUlike	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Posesión de perfil del proyecto de investigación en Mendeley, Zotero o CiteUlike.
Posesión de Live Streaming (Ustream)	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Posesión de perfil del proyecto de investigación en sitios de live Streaming como UstreamT.
Posesión de blog	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Apartado dentro del sitio web del proyecto en el que se desarrollan contenidos específicos como noticias o artículos del proyecto de investigación
Posesión de news	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Apartado en el sitio web actualizado frecuentemente con noticias/publicaciones
Posesión de Newsletter	Cualitativa	Dicotómica	1. No tiene 2. Tiene	Apartado en el sitio web en el que poder consultar las newsletter del proyecto.
Nivel de utilización canales de comunicación y difusión				
Web				
Nivel de información web	Cuantitativa	Discreta	1.No activo/ En desarrollo 2.Poca información 3.Bastante información 4.Mucha información	Información disponible en la web de los proyectos de investigación, sin tener en cuenta el contenido que se incluye en las secciones de Blog, News y Newsletter.
Nivel de información del blog	Cuantitativa	Discreta	1. No activo/En desarrollo 2.Poca información 3.Bastante información 4.Mucha información	Información disponible en la sección de blogs en las páginas de los proyectos.

Variable	CL/CT	B/I/O/D	Valores	Definición
Nivel de información en las News	Cuantitativa	Discreta	1. No activo/En desarrollo 2. Poca información 3. Bastante información 4. Mucha información	Información disponible en la sección de news en las páginas de los proyectos.
Frecuencia de actualización del blog	Cuantitativa	Discreta	1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. Esporádicamente 6. NS/NC	Frecuencia con la que se publican las entradas en la sección blog en las páginas de los proyectos
Frecuencia de actualización de las News	Cuantitativo	Discreta	1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. Esporádicamente 6. NS/NC	Frecuencia con la que se publican noticias en la sección news en las páginas de los proyectos
Frecuencia de actualización de las Newsletter	Cuantitativo	Discreta	1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. Esporádicamente 6. NS/NC	Frecuencia con la que se actualizan las newsletter en las páginas de los proyectos
Twitter				
Nivel de actividad en Twitter	Cuantitativa	Discreta	1. Es muy poco activo 2. Es algo activo	Frecuencia de publicación de Tweets y Retweets en el perfil de Twitter de cada proyecto.

Variable	CL/CT	B/I/O/D	Valores	Definición
			3. Es bastante activo 4. Es muy activo	
Número de publicaciones en Twitter	Cuantitativa	Discreta	Un único valor	Número de tweets publicados por la cuenta del proyecto de investigación en la red Social Twitter.
Facebook				
Nivel de actividad en Facebook	Cuantitativa	Discreta	1. Es muy poco activo 2. Es algo activo 3. Es bastante activo 4. Es muy activo	Frecuencia de publicación de entradas en el perfil de Facebook del proyecto.
Linkedin				
Nivel de actividad en Linkedin	Cuantitativa	Discreta	1. Es muy poco activo 2. Es algo activo 3. Es bastante activo 4. Es muy activo	Frecuencia de publicación de entradas en la cuenta de Linkedin del proyecto.
Youtube				
Nivel de actividad en Youtube y Vimeo	Cuantitativa	Discreta	1. Es muy poco activo 2. Es algo activo 3. Es bastante activo 4. Es muy activo	Frecuencia de publicación por el proyecto de investigación en Youtube y Vimeo
Número de vídeos en Youtube y Vimeo	Cuantitativa	Discreta	Un único valor	Número de vídeos publicados por el proyecto de investigación en Youtube y Vimeo
Impacto de los principales canales <i>social media</i>				

Variable	CL/CT	B/I/O/D	Valores	Definición
Número de seguidores en Twitter	Cuantitativa	Discreto	Un único valor	Número de seguidores que tiene la cuenta del proyecto de investigación en la red Social Twitter
Número de seguidores en Facebook	Cuantitativa	Discreto	Un único valor	Número de seguidores que tiene la cuenta del proyecto de investigación en la red Social Facebook
Número de me gusta en Facebook	Cuantitativa	Discreto	Un único valor	Número de me gusta que tiene la cuenta del proyecto de investigación en la red Social Facebook
Número de seguidores en LinkedIn	Cuantitativa	Discreto	Un único valor	Número de seguidores que tiene la cuenta del proyecto de investigación en la red Social LinkedIn
Número de Suscriptores en Youtube	Cuantitativa	Discreto	Un único valor	Número de seguidores tiene la cuenta del proyecto en Youtube y Vimeo
Vídeo con más reproducciones en Youtube	Cuantitativa	Discreta	Un único valor	Número de visualizaciones del vídeo más visto de la cuenta del proyecto